

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYA FANINING MAZMUNI VA SHAKLLARI

Xayitboyeva Oysha Zokirjon qizi

UrDU huzuridagi fizika, matematika, informatika fanlariga ixtisoslashgan
maktabning informatika fani o‘qituvchisi

Xayitboyeva Fotima Zokirjon qizi

UrDU huzuridagi fizika, matematika, informatika fanlariga ixtisoslashgan
maktabning informatika fani o‘qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada o‘rta ta‘lim maktablarida informatika va axborot texnologiya fanini o‘qitilishi, mazmuni va shakllari haqida ma‘lumot berilgan. Shuningdek bu maqolada informatika va axborot texnologiya fanini chuqur o‘rganish hamda o‘quvchilarni bilimini oshirish usullari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: axborot, texnologiyalar, kompyuter, individual, guruhli, frontal, noa’anaviy, guruh, bilim, ko‘nikma, malaka

XXI asr axborot asri, axborot texnologiyalari asri ekanligi barchamizga ma‘lum, bu asrda savodxon kishi bo‘lish uchun avvalo kompyuter savodxon bo‘lish, axborot texnologiyalarini puxta egallamoq lozim. Har bir mutaxassis, u qaysi sohada ishlashidan qat’iy nazar, o‘z vazifasini zamon talabi darajasida bajarishi uchun axborotga ishlov beruvchi vositalarni, ularni ishlatish uslubiyotini bilishi va ularda ishlash ko‘nikmasiga ega bo‘lishi zarur. Shu sababli zamonaviy kompyuterlarni boshqara olish malakasiga ega bo‘lish har bir yosh avlodga zarurdir. Shuning uchun, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida Informatika fanining birinchi va muhim vazifalaridan biri o‘quvchilarda aniq bir fikrlash usulini shakllantirishdir.

O‘qitish shakli va usuli yosh o‘quvchilarning fikrlashini va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim. Informatika fanining boshqa fanlarga o‘xshamasligi o‘quvchilarda yoqimli o‘yin kabi tasavvur qoldirishi bilan birga, o‘z ijodiy qobiliyatlarini ochishlariga turtki bo‘lib xizmat qiladi. O‘quvchilar

kompyuterda ishlab izlanuvchi va tadqiqotchiga aylanishadi. Bunda o‘z tajribalariga tayangan holda ular hulosa chiqarish va umumlashtirishga o‘rganadilar.

Informatika kursining asosiy maqsadi – o‘tib kelayotgan avlodni kompyuter yordamida mustaqil fikrlashga, tasavvurini rivojlantirishga va o‘zining ijodiy rejalarini hayotda tadbiiq etishga o‘rgatish. Informatika o‘qitishda ta‘lim berishning tashkiliy shakllari alohida o‘rinni egallaydi. O‘qitishning tashkiliy shakllari deganda o‘qituvchi va o‘quvchining o‘zaro munosabatlarini tashkil etish yo‘llari tushuniladi.

O‘qitishning tashkiliy shakllari o‘quvchilar soni, o‘qitish joyi va boshqalar bo‘yicha tasniflanadi. O‘qitishning tashkiliy shakllari quyidagilardan iborat bo‘ladi:

- Individual;
- Guruhli;
- Frontal.

Informatikadan mustaqil ishlar bajarish o‘quvchilarning individual faoliyatini nazarda tutuvchi shakllardan biri hisoblanadi.

Kompyuterlarda amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish guruh bo‘lib ishlashni talab etadi. Ma‘ruza tariqasida darslarni olib borish o‘qitishning frontal shakllariga misol bo‘ladi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar o‘qitishning guruhli shaklini o‘quvchilar orasidagi salbiy munosabatlarning oldiniolishning samarali vositasi ekanligini ko‘rsatmoqda.

O‘qitishning guruhli shaklida kichik guruhchalarga bo‘lib o‘qitish alohida ahamiyatga ega. Kichik guruhlarda o‘qitishni tashkil qilishda o‘quvchilarni bir-biriga yuzma-yuz qaragan holda joylashtirishni yo‘lga qo‘yish kerak. O‘quvchilar o‘rnini noa‘naviy holda bunday joylashtirish guruhchalarda muhokamali masalalarni hal qilish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda o‘qish - bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash jarayonidir. O‘quvchilar o‘qish jarayonida bilim ko‘nikma va malakalarni egallab oladilar. Bilimlarda obektiv dunyo umumlashtirilgan holda aks ettiriladi. Bilimlarni o‘zlashtirish faktlar, tushunchalar va qonuniyatlarni o‘rganishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.S.G‘ulomov va boshqalar «Axborot tizimlari va texnologiyalari» T. – «Sharq» - 2000 yil.
2. S.P.Allayorov va boshqalar «Kompyuter ta’limi asoslari», Guliston, 2004 y.
3. D.Sobirov, K.A.Iskandarov. Informatika fani darslarida kompetentsiyaviy yondoshuvga asoslangan ta’lim// Molodoy ucheniy.